

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА

Ахмедова Угилшод Мусурмонкул кизи

Докторант научно-исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском государственном экономическом университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240677>

***Аннотация.** В тезисе рассматриваются организационно-институциональные основы исламского микрофинансирования с учётом международного опыта и национальной практики. Особое внимание уделено моделям регулирования, применяемым в различных странах, а также действующему порядку в Узбекистане. Показаны сильные и слабые стороны централизованной и децентрализованной систем, выявлены основные вызовы и предложены практические рекомендации по дальнейшему развитию сектора. Результаты исследования могут быть полезны для совершенствования нормативной базы и внедрения эффективных инструментов финансовой инклюзии.*

***Ключевые слова:** исламское микрофинансирование, шариатский надзор, институциональные модели, финансовая инклюзия, Узбекистан.*

Организационно-институциональные основы исламского микрофинансирования приобретают особую значимость в условиях глобальной трансформации финансовых рынков и усиления роли социально ориентированных инструментов. Международная практика показывает, что исламское микрофинансирование служит эффективным механизмом финансовой инклюзии для малообеспеченных слоёв населения и субъектов малого бизнеса, формируя устойчивую базу для развития предпринимательства и сокращения уровня бедности. Согласно данным Исламского банка развития, активы исламских финансовых институтов к 2021 году превысили 4 трлн долл. США, что на 17 % выше уровня предыдущего года, что подтверждает высокую динамику и устойчивый спрос на шариат-совместимые продукты [1].

Центральными международными организациями, обеспечивающими выработку стандартов, являются AAOIFI и IFSB, чьи документы устанавливают правила корпоративного управления, внутреннего и внешнего шариатского надзора, а также минимальные требования к институтам, работающим по принципам исламского права. На основе их рекомендаций в ряде стран сформированы различные модели регулирования: централизованная (Малайзия, ОАЭ, Пакистан), когда при центральном банке действует единый шариатский совет, и децентрализованная (Великобритания), когда каждая организация формирует собственный наблюдательный орган.

В Республике Узбекистан в настоящее время применяется децентрализованный подход, закреплённый постановлением Правления Центрального банка от 19 июля 2024 года, в соответствии с которым каждая микрофинансовая организация обязана создать шариатский наблюдательный совет или привлечь его на аутсорсинговой основе [4]. Это положение возлагает на институты полную ответственность за соблюдение норм

шариата и управление возникающими рисками, при этом создаёт предпосылки для неодинаковой интерпретации фетв, что может повлиять на единообразие практики и уровень доверия со стороны инвесторов.

Следует отметить, что в мировой практике активное внедрение исламского микрофинансирования сопровождается интеграцией благотворительных инструментов, таких как вакф, закят и карзи хасан, что позволяет соединять коммерческие и социальные цели. Опыт Индонезии, Турции и Пакистана демонстрирует, что комбинация рыночных и некоммерческих механизмов существенно расширяет охват малообеспеченных слоёв населения и способствует росту микропредприятий [5; 6]. В то же время для Узбекистана актуальными остаются задачи повышения финансовой грамотности населения, подготовки кадров, способных обеспечивать шариатский комплаенс, и создания единой методической базы.

Таблица 1

Сравнительные модели регулирования исламского микрофинансирования

Модель регулирования	Характеристика	Примеры стран	Преимущества	Потенциальные риски
Централизованная	Национальный шариатский совет при Центральном банке, при этом у институтов есть внутренние советы	Малайзия, ОАЭ, Пакистан	Единообразие фетв, высокая предсказуемость практики	Возможная бюрократизация, снижение гибкости
Децентрализованная	Каждый институт самостоятельно формирует собственный шариатский совет	Великобритания, Узбекистан	Гибкость, адаптация к условиям конкретной организации	Расхождения в решениях, различия в трактовках

Источник: составлено автором на основе материалов AAOIFI (2021), IFSB-30 (2023), Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 19.07.2024 г. № 23/4.

Практика также свидетельствует о том, что эффективность исламского микрофинансирования во многом зависит от уровня институциональной поддержки и интеграции в национальную финансовую систему. Так, в Малайзии микрофинансовые продукты координируются с государственными программами по поддержке малого и среднего бизнеса, что позволяет не только повысить доступность финансирования, но и обеспечить его устойчивость благодаря льготному налогообложению и государственным гарантиям. В Индонезии активно используются модели Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) и Baitul Maal wat Tamwil (BMT), где исламские микрофинансовые организации не ограничиваются предоставлением кредитов, но также вовлекаются в образовательные и социальные инициативы, укрепляя доверие общества к исламским институтам [5]. Турция демонстрирует успешный опыт внедрения моделей через участие

благотворительных фондов (вакф), что обеспечивает более низкие издержки и долгосрочную устойчивость микрофинансовых программ [6].

Для Узбекистана такие примеры особенно актуальны, учитывая растущий интерес к исламским финансовым инструментам и необходимость диверсификации национальной экономики. Одним из ключевых направлений может стать развитие цифровых платформ исламского микрофинансирования, что позволит снизить транзакционные издержки и обеспечить охват сельских регионов. Дополнительным преимуществом станет возможность интеграции механизмов краудфандинга на основе шариатских принципов, которые уже зарекомендовали себя в Малайзии и Индонезии.

Следовательно, дальнейшее развитие исламского микрофинансирования в Узбекистане требует комплексного подхода, включающего законодательное совершенствование, институциональное укрепление и активное взаимодействие с международными организациями. Установление партнёрских отношений с Исламским Банком Развития и его исследовательскими подразделениями может ускорить процесс адаптации лучших практик и обеспечить формирование единой методологической базы. В условиях растущего интереса к социально ответственной экономике исламское микрофинансирование способно занять устойчивую нишу в финансовом секторе страны, способствуя достижению целей устойчивого развития и укреплению доверия населения к финансовым институтам.

Список литературы

1. Islamic Finance Development Report 2022. ICD-Refinitiv. – URL: <https://www.zawya.com> (дата обращения: 10.09.2025).
2. AAOIFI. Shari’ah Standards. – Bahrain, 2021.
3. IFSB-30: Guiding Principles on Corporate Governance. Kuala Lumpur, 2023.
4. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 19.07.2024 г. № 23/4 «О порядке предоставления исламских финансовых услуг микрофинансовыми организациями». – URL: <https://lex.uz>.
5. Riwayatanti N. I. Islamic Microfinance in Indonesia: A Comparative Analysis between BMT and BPRS. – Durham: Durham University, 2013.
6. Obaidullah M. Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from IDB Member Countries. – Jeddah: IRTI, 2008.